
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543813>
УДК.796:378.14

Агабеков Н.К., Иванов Д.И., Разновская С.В., Пугачев И.Ю.

Агабеков Назир Казанбекович, преподаватель, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского д.135. E-mail: sveta_r3000@mail.ru.

Иванов Дмитрий Иванович, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Разновская Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина д. 33. E-mail: sveta_r3000@mail.ru.

Пугачев Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Россия, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Критерии диагностики профессиональных компетенций обучающихся в физкультурных вузах с преимущественным учетом параметров игровых и циклических видов спорта

Аннотация. В работе представлено теоретико-экспериментальное обоснование критериев диагностики профессиональных компетенций обучающихся в вузах физической культуры и спорта с учетом параметров игровой и циклической направленности усвоения дисциплин. На основе изучения профессиографии физкультурных педагогов с применением гипотетических и экспериментальных методов выявлены наиболее значимые структурные элементы деятельности. Установлено, что основным «мерилом» эффективности реализации физкультурного труда по предназначению преимущественно являются: степень доверия к педагогу, показатель гипотетических знаний по дисциплине (нормативно-правовых основ, базы знаний методических аспектов физического воспитания, положений психологии, биомеханики, анатомии и др.); новаторство учителя, тренера; степень дееспособности управленческих составляющих (планирования труда, контроль поставленных задач подчиненным, ведение дел учета, уверенности поведения при личном составе, распорядительности и др.); качество непосредственно педагогического компонента, его компетентности и степень реализации методики тренировки; показатель личного примера и практической двигательной подготовки (потенциала), а также наличие спортивного разряда, звания; умение применять мультимедиа технологии.

Ключевые слова: обучающиеся, компетенции, критерии диагностики, педагоги, профессиография, биометрия.

Agabekov N.K., Ivanov D.I., Raznovskaya S.V., Pugachev I. Y.

Agabekov Nazir Kazanbekovich, teacher, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A. K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinskiy str., 135. E-mail: sveta_r3000@mail.ru.

Ivanov Dmitry Ivanovich, candidate of pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A. K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinskiy str., 135. E-mail: prepodavatel-2013@bk.ru.

Raznovskaya Svetlana Viktorovna, candidate of biological Sciences, associate Professor, Petrozavodsk State University, Russia, 185910, Petrozavodsk, Lenin Avenue d. 33. E-mail: sveta_r3000@mail.ru.

Pugachev Igor Yur`evich, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Derzhavin Tambov State University, Russia, 392000, Tambov region, Tambov, Internatsionalnaya str., 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Criteria for diagnosing professional competencies of students in physical education universities, taking into account the parameters of game and cyclical sports

Abstract. The paper presents a theoretical and experimental substantiation of the criteria for diagnosing the professional competencies of students in universities of physical culture and sports, taking into account the parameters of the game and cyclical orientation of the assimilation of disciplines. Based on the study of the profession of physical education teachers using hypothetical and experimental methods, the most significant structural elements of activity are revealed. It is established that the main "measure" of the effectiveness of the implementation of physical culture work for its intended purpose are mainly: the degree of trust in the teacher, the indicator of hypothetical knowledge of the discipline (regulatory and legal foundations, knowledge base of methodological aspects of physical education, provisions of psychophysiology, biomechanalysis, anatomy, etc.); innovation of the teacher, coach; the degree of legal capacity of managerial components (labor planning, control of tasks set by subordinates, accounting, confidence of behavior in personnel, administrative, etc.); the quality of the pedagogical component itself, its competence and the degree of implementation of the training methodology; indicator of personal example and practical motor training (potential), as well as the presence of a sports category, title; ability to apply multimedia technologies.

Key words: students, competencies, diagnostic criteria, teachers, professionography, biometrics.

Прогрессивные модификации в образовательной среде Российской Федерации постоянно модернизируют критерии диагностики профессиональных компетенций как профессорско-преподавательского состава, так и обучающихся в средних и высших учреждениях в сфере физической культуры, спорта и туризма. Это выражается в динамике объективности рейтинговых шкал оценки уровня развития или степени дееспособности основных компонентов структуры профессионального труда, заложенных как в «Дорожную карту», так и в показателях

успеваемости обучающихся, например, иностранцев, к процессу подготовки которых предъявляется ряд специфических требований, обусловленных как особенностями традиции того или иного государства, так и сложившимися стереотипами системой физического воспитания ряда стран [3, с. 236; 4, с. 15; 7, с. 243]. Так, в блок значений по «Дорожной карте» в большинстве вузов Санкт-Петербурга добавились параметры индекса Хирша; активно внедряются шкалы оценок комплекса «Готов к труду и обороне» [16, с. 131]; расширилось число показателей «участия

и проведения спортивных соревнований с соответствующим итоговым местом команды», а также количество дней-трудопотерь в связи с различными заболеваниями.

Значимым фактором выдвинулась роль здорового образа жизни как доминирующего компонента эффективности физкультурного потенциала [5, с. 65; 8, с.70]. В этой связи актуальным представляется целевая установка поиска модернизированных инновационных механизмов и технологий к выявлению сравнительной базы и параметров продуктивности работников сферы физического воспитания и спорта, а также обучающегося контингента в физкультурных вузах [17, с. 332; 18, с. 328]. На наш взгляд, одним из новых направлений возможно считать концепцию биометрического оценивания, базирующуюся на рассмотрении физической готовности человека как многогранного составляющего образования с структурно - функциональным делением и дифференциацией элементов содержания, формирующего профессионала с позиций сочетанного психофизического множества и теории «минимизации». Данный взгляд предпочтителен для огромного количества должностной номенклатуры лиц, напрямую или опосредованно связанных с физической культурой и спортом, их руководством и управлением.

Труд ряда профессий, к которому можно отнести деятельность специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма, реализуется в спектре взаимодействия отдельных составляющих их иерархических должностных функциональных обязанностей. Например, грани внешнего критерия технических областей пересекают: инженерный, творческий, регламентный, руководящий, образовательно-дидактический и научный виды реализации [11, с. 28; 12, с. 59; 19, с. 38; 23, с. 141]. Базу специальной подготовленности обучающихся в физкультурных вузах представляют: теория и практика организаторско-управленческих особенностей физической подготовки [9, с. 62; 1, с.194],

знания медико-биологических дисциплин; эмоциогенно-волевые показатели; двигательные физические и служебно-прикладные параметры [13, с. 284; 14, с.136] коммуникативность, внимание, память, мышление, наблюдательность [6, с.27]; знания разделов и видов спорта теории и методики физического воспитания [20, с. 105; 21, с. 65; 22, с. 218].

Следовательно, для релевантного определения критериев диагностики профессиональных компетенций обучающихся в образовательных учреждениях по физической культуре и спорту актуален доверительный составной или интегральный компонент [10, с. 49], характеризующий величину продуктивности или класс реализованности концептуальных элементов содержания деятельности [2, с. 100; 15, с. 53].

Отметим, что игровые и циклические виды спорта в общей системе подготовки физкультурных кадров занимают доминирующую позицию. Это обусловлено тем, что данные виды спорта имеют больший удельный вес по количеству входящих дисциплин как на Олимпийских Играх, так и в рамках Единой Всероссийской спортивной классификации. Более того, прогресс организации объективного судейства по игровым и циклическим видам спорта (широкое внедрение мультимедиа технологий) вызывает необходимость приобретения особых навыков в реализации контроля поединков, матчей, эстафет, заплывов и т. п. (фиксация искусственного офсайда, имитации падений, провокация игроков жестами, мимикой и словами, видение грани превышения требуемых гребков под водой при поворотах, фиксация перехода ходьбы на бег в спортивной ходьбе и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, проблемная складывается следующая ситуация: в необходимости уточнения сущности и внутренних показателей труда сотрудников и обучающихся в сфере физической культуры, спорта и туризма в наши дни, с одной стороны; с другой – в отсутствии законодательно утвержденного положения

или глубокой научной концепции о оценке полифункциональной структуры педагогов физического воспитания.

Цель работы заключалась в теоретико-экспериментальном обосновании критериев диагностики профессиональных компетенций обучающихся в вузах физической культуры и спорта с учетом параметров игровой и циклической направленности.

Организация исследования. Работа проводилась в рамках пяти текущих научно-исследовательских работ Военного института физической культуры Министерства обороны Российской Федерации (ВИФК МО РФ): «Обоснование технологии формирования общекультурных, общепрофессиональных технологий у курсантов ВИФК», шифр «Компетентность»; «Особенности реализации учебной дисциплины «Горная подготовка» в профильных вузах МО РФ», шифр «Вершина»; «Профессионально-педагогическое общение субъектов образовательной деятельности в условиях многонационального воинского коллектива», шифр «Общение»; «Результаты апробации экспериментальной программы по физической культуре с включением приемов армейского рукопашного боя для кадет военных общеобразовательных организаций», шифр «Единоборства»; «Результаты апробации новой программы по атлетической подготовке с учетом специфики вуза», шифр «Атлет».

Математико-статистическая и биометрическая обработка данных исследования проводились на базах Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) и Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург).

Методика исследования. В научной статье преимущественно применялись методы: гипотетический анализ, синтез и обобщение; анкетирование, беседа и интервьюирование; квалиметрические методики свертывания, агрегирования и шкалирования; психолого-педагогическое наблюдение, структурирование професси-

онального труда физкультурных работников; педагогический контроль физических кондиций; изучение антропометрии и психофизических функций человека; психолого-педагогическое обследование; методы одномерного, двухмерного и многомерного математико-биометрических анализов; изучение служебных характеристик образцовых обучающихся и выпускников физкультурных вузов на первичных должностях.

Результаты исследования и их обсуждение. На начальном этапе работы нами уточнялось и дополнительно определялось содержание элементов труда специалиста в сфере физической культуры, спорта и туризма. В этих целях по литературным данным и ключевым положениям квалификационных требований к обучающимся физкультурных вузов была разработана анкета-опросник, которая отражала важные и доминирующие аспекты выполнения функционально-должностных обязанностей специалистов по предназначению, выявленные в ходе изучения литературных источников и включали в себя вопросы которые исходили из принципов гуманизации, социализации и концентрировались на развитие и совершенствование общепринятых ценностей человека, контроля, творческой направленности. Вопросы обобщали параметры престижа труда педагога физкультурно-спортивного профиля – деятельностные структуры учителя; профессионально-личностные элементы; недоработки учебной среды; условия улучшения престижа специальности.

Анкетный опрос педагогов реализовывался в ходе командирских сборов, работы комиссий и работы имевших место научных клубов вузов. Эффективность деятельности научных клубов и аутентичных сборов прошла апробацию в ряде научных исследований [24, с. 101].

В большинстве случаев дискуссии переходили в плоскость батл-опроса, батл-диспута, ролевых ситуаций. В итоге обобщения 246 документов респондентов о многогранных суждениях молодых специалистов и опытного профессорско-

преподавательского состава, были просеяны и структурированы важные элементы деятельности обучающихся в вузах физкультурного направления: степень доверия к педагогу, показатель гипотетических знаний по дисциплине (нормативно-правовых основ, базы знаний методических аспектов физического воспитания, положений психофизиологии, биомеханики, анатомии и др.); новаторство учителя, тренера; степень дееспособности управленческих составляющих (планирования труда, контроль поставленных задач подчиненным, ведение дел учета, уверенности поведения при личном составе, распорядительности и др.); качество непосредственно педагогического компонента, его компетентности и степень реализации методики тренировки; показатель личного примера и практической двигательной подготовки (потенциала), а также наличие спортивного разряда, звания или степени боевых искусств (дан, кю и т. п.).

Изложенные выше показатели являлись сопоставительной базой для выявления отличия гетерогенных значений физической готовности и внешнего критерия, трансформирующегося в реализацию приемов и действий по специальности. Роль отдельного значения выявлялась экспертным вариантом на базе оценивания по 9-ти балльной градации методом технологии двойного тройного деления (т. е. разделением исследователя людей на три группы – «лучшие», «средние» и «худшие» два раза).

В ходе дальнейшей работы для определения важности параметров содержания физической готовности обучающихся физкультурных вузов с преимущественным учетом параметров игровых и циклических видов спорта реализовывались эксперименты поискового характера. К испытаниям задействовались 60 молодых педагогов от 23-х лет до 31 года. Преподаватели изучались по показателям их физической готовности (антропометрии, двигательных и физиологических функций). Анализировалось 52 значения морфологии, 63 измерения психофизической структуры и 30 па-

раметров развития физических способностей.

Отбор в дискриминантные группы («наиболее» и «наименее» подготовленные) осуществлялся с помощью ранжирования и экспертного сравнения должностного труда педагогов. Коэффициенты единства и согласованности мнений (W) варьировались достоверным значением (0,68 – 0,88) при уровне доверительного интервала 95%. Роль отдельных единиц в массиве данных уточнялась одномерным, двухмерным и многомерным биометрическим концептом. Валидность факторов, несущих спектр физической готовности, вычислялась по объёму достоверных гомогенных связей весомой степени тесноты. Распределение однотипности по информативной матрице сводился к проработке данных корреляции Бравэ-Пирсона с достоверностью по Фишеру – Йейтсу с последующим указанием рангов ($P > 99,9\%$; $P > 99,0\%$; $P > 95,0\%$).

В результате выявлено, что «наиболее профессионально подготовленные» сотрудники достоверно имеют более высокий уровень развития аэробной выносливости, силы, а также степени сформированности навыков контактных единоборств. По параметрам физиологических функций у этих лиц отмечены более толерантные значения функционально-нагрузочных проб, экономичная работа кардио-респираторной и кардиоваскулярной систем. При этом различия между группами были достоверными. В то же время у всех педагогов не установлено условно-патологических колебаний в состоянии здоровья. По остальным значениям не наблюдалось особенных флуктуаций.

Канонической корреляции многомерный анализ определил плеяды с уровнем специальной подготовленности: антропометрия ($R = 0,256$), психофизиологические функции ($R = 0,735$), физическая подготовленность ($R = 0,722$). Изучение должностных характеристик на выпускников, окончивших физкультурные вузы с вариативным значением показателей фи-

зической готовности, реализованное на завершающем периоде работы, позволило конкретизировать достоверное доминирование у лучших специалистов уровня развития общей выносливости, силовых способностей, а также степени сформированности навыков рукопашного боя и преодоления искусственных и естественных препятствий (преимущественно по общеконтрольному упражнению на единой полосе препятствий).

Выводы. Экспериментальные данные работы уточнили следующие критерии оценки диагностики профессиональных компетенций обучающихся в вузах физической культуры и спорта с преимущественным учетом параметров игровых и циклических дисциплин в наши дни.

Во-первых, критериями оценки специальной подготовленности преимущественно являются: степень доверия к педагогу, показатель гипотетических знаний по дисциплине (нормативно-правовых основ, базы знаний методических аспектов физического воспитания, положений психофизиологии, биомеханики, анатомии и др.); новаторство учителя, тренера; степень дееспособности управленческих составляющих (планирования труда, контроль поставленных задач подчиненным, ведение дел учета, уверенности поведения при личном составе, распорядительности и др.); качество непосредственно педагогического компонента, его компетентности и

степень реализации методики тренировки; показатель личного примера и практической двигательной подготовки (потенциала), а также наличие спортивного разряда, звания или степени боевых искусств; умение применять мультимедиа технологии;

Во-вторых, принцип отбора величин физической готовности и кондиций обучающихся по степени их валидности должен заключаться в синтезе объема гомогенных связей с релевантной достоверностью различий по Фишеру-Иейтсу с пролонгированным указанием ранговых мест с учетом признака при $P > 99,9\%$; $P > 99,0\%$; $P > 95,0\%$;

В-третьих, технология «мерила» содержания параметров труда педагогов физического воспитания, как интегрального «внешнего критерия», должна базироваться на базе квалиметрической методики «свертывания и агрегирования» по 9-бальной шкале с помощью двойного тройного дифференцирования;

В-четвертых, наиболее с высоким рейтингом в сфере физической культуры, спорта и туризма отмечаются специалисты, имевшие значительно выше от среднестатистического человека уровень развития кардиоваскулярной выносливости (на грани утомления), силовых качеств и степень сформированности прикладных навыков контактных единоборств, преодоления естественных и искусственных препятствий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаптационные способности курсантов на начальном этапе обучения, как условия эффективной образовательной деятельности / О.В. Машенко, В.Б. Парамзин, О.С. Васильченко, С.В. Разновская // В сборнике: Актуальные вопросы научно-методического обеспечения системы подготовки спортивного резерва в РФ. Материалы ВНКП с международным участием. Казань, 2020. С. 192-195.
2. Анализ и основные направления реализации требований ФГОС ВО по дисциплине «физическая культура (подготовка)» в военно-образовательных учреждениях / В.Б. Парамзин, И.Ю. Пугачев, О.С. Васильченко, С.В. Разновская // Современный ученый. 2021. № 2. С. 96-101.
3. Васильченко О. С., Жданова А.А. Актуальность организаторско-методической подготовки студентов в период их обучения // В книге: Тезисы докладов XLVIII НК студентов и молодых ученых Вузов ЮФО. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 235-236.
4. Васильченко О.С., Битарова Л.Г. Философская значимость компетентностного подхода в образовании магистрантов // В книге: Тезисы докладов XXXVIII НК студентов и молодых ученых вузов ЮФО. 2011. С.13-15.

5. Васильченко О.С., Горбиков И.И., Мартыненко Д.Д. Популяризация идеи здорового образа жизни в молодежной среде // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2019. Т. 1. С. 61-66.
6. Интерес к занятиям физической культурой как основа общего развития и физической подготовленности учащихся младших классов / В.З. Яцык, О.С. Васильченко, В.Б. Парамзин, С.В. Разновская // Современный ученый. 2020. № 6. С. 23-28.
7. Киселев А.О., Васильченко О.С. Мотивационные особенности военно-профессиональной и военно-образовательной ориентации женского пола при поступлении на военную службу // В книге: Тезисы докладов XLVIII НК студентов и молодых ученых Вузов ЮФО. материалы конференции. Краснодар, 2021. С. 242-243.
8. Лыжные гонки как средство популяризации здорового образа жизни студентов / О.С. Васильченко, А.О. Фугаев, М. Го, Н.Н. Нихаенко // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2019. Т. 1. С. 67-71.
9. Машенко О.В., Парамзин В.Б., Васильченко О.С. Физическая подготовка и спорт основа летного мастерства // В сборнике: Спортивное движение: опыт, проблемы, развитие. Сборник материалов ВНИПК с международным участием. 2020. С. 60-64.
10. Метод "просеивания" в выборе информативных тестов педагогического контроля физического совершенствования обучающихся высшей школы / И.Ю. Пугачев, О.С. Васильченко, С.В. Разновская, В.Б. Парамзин // Современный ученый. 2021. № 4. С. 46-51.
11. Османов Э.М., Кораблев Ю.Ю., Пугачев И. Ю. Физическая культура специалистов-преподавателей старших возрастов инженерно-технических вузов Министерства обороны // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2007. №6 (50). С. 25-29.
12. Османов Э. М., Кораблев Ю. Ю., Пугачев И. Ю. Факторы, влияющие на эффективность физической подготовки специалистов-преподавателей старших возрастов инженерно-технических вузов Министерства обороны // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Естественные и технические науки. 2009. Т. 14. № 1. С. 57-61.
13. Парамзин В.Б., Васильченко О.С., Разновская С.В. К вопросу об изменении силовых показателей обучаемых в процессе первоначальной адаптации к образовательной деятельности // Материалы научной и НМК ППС КГУФКСТ. 2019. Т. 48. С. 283-284.
14. Парамзин В.Б., Киселев А.О., Разновская С.В. Характеристика факторов военно-профессиональной деятельности и физического состояния курсантов-девушек, обучающихся в военном училище летчиков // В сб.: Физическая культура и спорт. олимпийское образование. Мат-лы МНПК. 2019. С.135-137.
15. Подгорная А.С., Парамзин В.Б. Признаки заинтересованности студентов в обучении // книге: Тезисы докладов XLVI НК студентов и молодых ученых вузов ЮФО. Материалы конференции. 2019. С. 53.
16. Понимасов О. Е. Физкультурно-дидактическая среда как средство повышения резистентности негативным урбанистическим факторам // В сб.: Современные тенденции развития физической культуры и спорта. Статьи Межвуз. науч.-практ. конф. СПб., 2021. С. 129-132.
17. Применение средств профессионально-прикладной физической культуры для повышения защитных механизмов организма от влияния негативных факторов, сопровождающих процесс обучения / С.В. Разновская, В.Б. Парамзин, О.В. Фотина, А.В. Бочков // Евразийское Научное Объединение. 2019. Т. 5. № 3 (49). С. 330-333.
18. Применение методов тренировки выносливости у студентов летных специальностей в период подготовки к сдаче контрольных нормативов / С.В. Разновская, В.Б. Парамзин, А.В. Холин, С.А. Ключенович // Евразийское Научное Объединение. 2019. Т. 5. № 3 (49). С. 328-330.
19. Пугачев И. Ю. Определение интегративной направленности физической подготовки в военно-инженерных вузах на основе принципа «сжатия информации» // Интеграция образования. 2013. № 2 (71). С. 35-41.
20. Пугачев И. Ю. Педагогическая интеграция научных представлений о физической работоспособности студентов // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 2014. № 2. С. 95-107.

21. Пугачев И. Ю. Инновация оценки организаторско-методического компонента по физической подготовке на основе принципа «поощрительного балльного стимулирования» // Инновации в образовании. 2017. № 11. С. 60-67.
22. Пугачев И. Ю. Модернизация критериев проверки и оценки организаторско-методической подготовленности по физической культуре // European Social Science Journal. 2017. № 3. С. 212-220.
23. Пугачев И. Ю. Рейтинг показателей физического состояния специалистов инженерно-технического состава // «Проблемы физической культуры, спорта и туризма в свете современных исследований и социальных процессов»: Сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. Л. Г. Рубис. СПб.: ФГБОУВО «СПб ГУПТД», 2017. С. 138-142.
24. Разработка проекта Руководства по физической подготовке в Военно-Морском Флоте РФ: отчет о НИР / А. А. Пивачев, А. И. Павлий, М. В. Габов, Ю. И. Медведев, С. В. Попов, И. Ю. Пугачев. СПб.: ВМА, 2010. 228 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adaptacionnye sposobnosti kursantov na nachal'nom jetape obuchenija, kak uslovija jeffektivnoj obrazovatel'noj dejatel'nosti / O.V. Mashhenko, V.B. Paramzin, O.S. Vasil'chenko, S.V. Raznovskaja // V sbornike: Aktual'nye voprosy nauchno-metodicheskogo obespechenija sistemy podgotovki sportivnogo rezerva v RF. Materialy VNPК s mezh-dunarodnym uchastiem. Kazan', 2020. S. 192-195.
2. Analiz i osnovnye napravlenija realizacii trebovanij FGOS VO po discipline «fizicheskaja kul'tura (podgotovka)» v voenno-obrazovatel'nyh uchrezhdenijah / V.B. Pa-ramzin, I.Ju. Pugachev, O.S. Vasil'chenko, S.V. Raznovskaja // Sovremennij uchenyj. 2021. № 2. S. 96-101.
3. Vasil'chenko O. S., Zhdanova A.A. Aktual'nost' organizatorsko-metodicheskoy podgotovki studentov v period ih obuchenija // V knige: Tezisy dokladov XLVIII NK studentov i molodyh uchenyh Vuzov JuFO. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 235-236.
4. Vasil'chenko O.S., Bitarova L.G. Filosofskaja znachimost' kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii magistrantov // V knige: Tezisy dokladov XXXVIII NK studentov i molodyh uchenyh vuzov JuFO. 2011. S.13-15.
5. Vasil'chenko O.S., Gorbikov I.I., Martynenko D.D. Populjarizacija idei zdorovogo obraza zhizni v molodezhnoj srede// Integrirovannye kommunikacii v sporte i turizme: obrazovanie, tendencii, mezhdunarodnyj opyt. 2019. T. 1. —S. 61-66.
6. Interes k занятиям физической культуры как основа обshhego razvitija i fizicheskoy podgotovlennosti uchashhihsja mladshih klassov / V.Z. Jacyk, O.S. Vasil'chenko, V.B. Paramzin, S.V. Raznovskaja // Sovremennij uchenyj. 2020. № 6. S. 23-28.
7. Kiselev A.O., Vasil'chenko O.S. Motivacionnye osobennosti voenno-professional'noj i voenno-obrazovatel'noj orientacii zhenskogo pola pri postuplenii na voennuju sluzhbu // V knige: Tezisy dokladov XLVIII NK studentov i molodyh uchenyh Vuzov JuFO. materialy konferencii. Krasnodar, 2021. S. 242-243.
8. Lyzhnye gonki kak sredstvo populjarizacii zdorovogo obraza zhizni studentov / O.S. Vasil'chenko, A.O. Fugaev, M. Go, N.N. Nihaenko // Integrirovannye kommunikacii v sporte i turizme: obrazovanie, tendencii, mezhdunarodnyj opyt. 2019. — T. 1. S. 67-71.
9. Mashhenko O.V., Paramzin V.B., Vasil'chenko O.S. Fizicheskaja podgotovka i sport osnova letnogo masterstva // V sbornike: Sportivnoe dvizhenie: opyt, problemy, razvitie. Sbornik materialov VNPК s mezhdunarodnym uchastiem. 2020. S. 60-64.
10. Metod "proseivanija" v vybore informativnyh testov pedagogicheskogo kontrolja fi-zicheskogo sovershenstvovanija obuchajushhihsja vysshej shkoly / I.Ju. Pugachev, O.S. Vasil'chenko, S.V. Raznovskaja, V.B. Paramzin // Sovremennij uchenyj. 2021. № 4. S. 46-51.
11. Osmanov Je.M., Korablev Ju.Ju., Pugachev I. Ju. Fizicheskaja kul'tura specialistov-prepodavatelej starshih vozrastov inzhenerno-tehnicheskikh vuzov Ministerstva oborony // Vestnik Tambovskogo un-ta. Serija: Gumanitarnye nauki. 2007. №6 (50). S. 25-29.
12. Osmanov Je. M., Korablev Ju. Ju., Pugachev I. Ju. Faktory, vlijajushhie na jeffektivnost' fizicheskoy podgotovki specialistov-prepodavatelej starshih vozrastov inzhenerno-tehnicheskikh vuzov Ministerstva oborony // Vestnik Tambovskogo un-ta. Serija: Estestvennye i tehnicheckie nauki. 2009. T. 14. № 1. S. 57-61.

13. Paramzin V.B., Vasil'chenko O.S., Raznovskaja S.V. K voprosu ob izmenenii silovyh pokazatelej obuchaemyh v processe pervonachal'noj adaptacii k obrazovatel'noj dejatel'nosti // Materialy nauchnoj i NMK PPS KGUFKST. 2019. T. 48. S. 283-284.
14. Paramzin V.B., Kiselev A.O., Raznovskaja S.V. Harakteristika faktorov voenno-professional'noj dejatel'nosti i fizicheskogo sostojanija kursantov-devushek, obucha-jushhihsja v voennom uchilishhe letchikov//V sb.: Fizicheskaja kul'tura i sport.olimpijskoe obrazovanie.Mat-ly MNPК.2019.S.135-137.
15. Podgornaja A.S., Paramzin V.B. Priznaki zainteresovannosti studentov v obuchenii // knige: Tezisy dokladov HLVI NK studentov i molodyh uchenyh vuzov JuFO. Materialy konferencii. 2019. S. 53.
16. Ponimasov O. E. Fizkul'turno-didakticheskaja sreda kak sredstvo povyshenija rezi-stentnosti negativnym urbanisticheskim faktoram // V sb.: Sovremennye tendencii razvitija fizicheskoy kul'tury i sporta. Stat'i Mezhvuz. nauch.-prakt. konf. SPb., 2021. S. 129-132.
17. Primenenie sredstv professional'no-prikladnoj fizicheskoy kul'tury dlja povyshenija zashhitnyh mehanizmov organizma ot vlijanija negativnyh faktorov, soprovozhdajushhih process obuchenija / S.V. Raznovskaja, V.B. Paramzin, O.V. Fotina, A.V. Bochkov // Evrazijskoe Nauchnoe Ob#edinenie. 2019. T. 5. № 3 (49). S. 330-333.
18. Primenenie metodov trenirovki vynoslivosti u studentov letnyh special'nostej v period podgotovki k sdache kontrol'nyh normativov / S.V. Raznovskaja, V.B. Paramzin, A.V. Holin, S.A. Kljuchenovich // Evrazijskoe Nauchnoe Ob#edinenie. 2019. T. 5. № 3 (49). S. 328-330.
19. Pugachev I. Ju. Opredelenie integrativnoj napravlenosti fizicheskoy podgotovki v voenno-inzhenernyh vuzah na osnove principa «szhatija informacii» // Integracija obrazovanija. 2013. № 2 (71). S. 35-41.
20. Pugachev I. Ju. Pedagogicheskaja integracija nauchnyh predstavlenij o fizicheskoy rabotosposobnosti studentov // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 20: Pedagogicheskoe obrazovanie. 2014. № 2. S. 95-107.
21. Pugachev I. Ju. Innovacija ocenki organizatorsko-metodicheskogo komponenta po fizi-cheskoy podgotovke na osnove principa «pooshhritel'nogo ball'nogo stimulirovanija» // Innovacii v obrazovanii. 2017. № 11. S. 60-67.
22. Pugachev I. Ju. Modernizacija kriteriev proverki i ocenki organizatorsko-metodicheskoy podgotovlenosti po fizicheskoy kul'ture // European Social Science Journal. 2017. № 3. S. 212-220.
23. Pugachev I. Ju. Rejting pokazatelej fizicheskogo sostojanija specialistov inzhenerno-tehnicheskogo sostava // «Problemy fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma v svete sovremennyh issledovanij i social'nyh processov»: Sb. tr. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. / Pod red. L. G. Rubis. SPb.: FGBOUVO «SPb GUPTD», 2017. S. 138-142.
24. Razrabotka proekta Rukovodstva po fizicheskoy podgotovke v Voенно-Morskom Flote RF: otchet o NIR / A. A. Pivachev, A. I. Pavlij, M. V. Gabov, Ju. I. Medvedev, S. V. Popov, I. Ju. Pugachev. SPb.: VMA, 2010. 228 s.

Поступила в редакцию 07.09.2021.
Принята к публикации 10.09.2021.

Для цитирования:

Агабеков Н.К., Иванов Д.И., Разновская С.В., Пугачев И.Ю. Критерии диагностики профессиональных компетенций обучающихся в физкультурных вузах с преимущественным учетом параметров игровых и циклических видов спорта // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 30-38. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Agabekov.pdf>